

Métodos de medida para sensores de luz-frecuencia

Rafael González

Asociación Astronómica Astro Henares
astrorafael@gmail.com

Resumen

El uso de dispositivos con sensores luz-frecuencia es uno de los métodos más empleados para el estudio de la contaminación lumínica. Existen dos métodos principales de medición de frecuencias: basado en la duración de flancos de onda y basado en cuenta de impulsos. El primero es adecuado a bajas frecuencias pero su precisión decrece al aumentar la frecuencia. El segundo tiene el comportamiento contrario y por ello son complementarios. Se presenta un algoritmo que hace uso de esta complementariedad y hace que la medición se pueda extender a todo el rango dinámico del sensor, así como una implementación práctica del mismo en una placa microcontroladora Raspberry Pi Pico.

1. Introducción.

La contaminación lumínica es un área multidisciplinar en la que se aparecen cada vez más estudios y proyectos de ciencia ciudadana. Para caracterizarla se emplean varias técnicas de medida. Si bien, se va abriendo paso nuevas técnicas de fotometría RGB de baja resolución, la técnica más antigua se basa en el empleo de fotómetros con sensores de luz-frecuencia que convierten el flujo incidente de luz en un tren de impulsos eléctricos de onda cuadrada cuya frecuencia es proporcional a la luz incidente. El más veterano de estos sensores es el TSL237, empleado en los conocidos SQM de [Unihedron](#) y la familia de fotómetros TESS de la [Fundación STARS4ALL](#). Otros sensores que pueden encontrarse en el mercado son el TCS230, también monocromo o bien el sensor [TCS3200](#), de cuatro canales (*Red, Green, Blue & Clear*). El presente artículo pretende mostrar las técnicas habituales que los microcontroladores presentes en estos dispositivos emplean para la determinación de la frecuencia.

2. Métodos de medición de frecuencia

Existen dos métodos principales de medición de frecuencias de una onda cuadrada. Se presentan cada uno de ellos a continuación junto con una estimación del error cometido, lo que hace más fácil entender sus limitaciones y rango de aplicabilidad.

2.1 Medición de duración de flancos.

El principio de estimación de la frecuencia a partir de la duración de los flancos es fácil de entender (ver figura 1). Cuando se detecta un flanco ascendente en el pin del microcontrolador se toma una marca de tiempo t_0 y cuando se vuelve a detectar otro flanco ascendente se vuelve a tomar otra marca de tiempo t_2 .

Figura 1. Medición de flancos.

Según esto, la frecuencia de dicha onda será¹:

$$f_E = \frac{1}{T_E} \quad [1]$$

siendo $T_E = t_2 - t_0$ la diferencia de las dos marcas de tiempo tomadas. Según la teoría de propagación de errores, puede demostrarse que el error relativo E_E en la medición de esta frecuencia es:

$$E_E = \frac{\Delta f_E}{f_E} = \frac{\Delta T_E}{T_E} \quad [2]$$

donde ΔT_E es la incertidumbre asociada a la toma de las marcas de tiempo. En un microcontrolador de gama alta (ESP8266, ESP32, RP2040, etc.), este error será de varios microsegundos. Para propósitos de diseño, es conveniente introducir el término de factor de calidad Q_E , definido como el inverso del error relativo:

1. El sufijo E (*edge*) denota todo lo relativo a medición por flanco.

$$Q_E = \frac{f_E}{\Delta f_E} = \frac{T_E}{\Delta T_E} \quad [3]$$

Así, a unas precisiones del 1% y 0,1% le corresponde unos Q_E de 100 y 1000 respectivamente.

La ventaja de este método se la da la precisión con la que logremos medir las marcas de tiempo. De la definición del factor de calidad, se puede observar que cuanto más grande es el periodo T_E frente a su error ΔT_E tendremos más calidad de la medida. Por ello, este método es muy adecuado para frecuencias bajas. Por poner un ejemplo, para una frecuencia de $f_E = 10 \text{ Hz}$ ($T_E = 100 \text{ ms}$), con un error típico de medición de $\Delta T_E = 2 \mu\text{s}$, tenemos una $Q_E = 50000$.

2.1.1 Frecuencia mínima.

Como se ha visto, este método funciona muy bien a bajas frecuencias. Pero existe un límite inferior a la frecuencia que se puede medir. En la práctica, el microprocesador atiende al pin de la señal durante un periodo de espera T_W (ver figura 1), antes de decidir que no hay señal e intentarlo de nuevo. Cualquier onda cuyos dos flancos no se puedan medir durante dicho periodo de espera no será detectada. Por ello, el límite inferior será:

$$f_{E \min} = \frac{1}{T_W} \quad [4]$$

Por ejemplo, si el microcontrolador emplea un tiempo de espera máximo de $T_W = 10$ segundos, la frecuencia mínima $f_{E \min}$ será de 0.1 Hz. Si asumimos que la onda es perfectamente cuadrada, se mejorará esta frecuencia mínima, si en lugar de medir dos flancos ascendentes consecutivos, medimos un flanco de subida t_0 y luego el flanco de bajada t_1 de tal manera que:

$$f_E = \frac{1}{2(t_1 - t_0)} \quad \text{y} \quad f_{E \min} = \frac{1}{2T_W} \quad [5]$$

Siguiendo el ejemplo anterior, al medir el flanco de subida y el de bajada, la frecuencia mínima $f_{E \min}$ baja hasta 0.05 Hz.

2.1.2 Frecuencia máxima.

Este método dará una calidad de medida que decrece a medida que aumenta la frecuencia de la señal. Si se fija una calidad objetivo de $Q_E = 1000$ de la cual no se quiere bajar, para un error de medición de $\Delta T_E = 2 \mu\text{s}$, tendremos una frecuencia máxima de:

$$f_{EQ \max} = \frac{1}{Q_E \Delta T_E} = 500 \text{ Hz} \quad [6]$$

Una consideración que hay que tener en cuenta es que, en la práctica, este método se suele emplear asociado al mecanismo de interrupciones del microcontrolador. Un microcontrolador de gama alta probablemente puede procesar de 200 a 1000 interrupciones por segundo (f_{IRQ}), lo que se traduce en medir frecuencias de hasta 200-1000 Hz. El método de contar flancos de subida y bajada dobla la tasa de interrupciones, lo cual el rango máximo de frecuencias a medir bajaría a la mitad, entre 100-500 Hz. El ejemplo mostrado en la ecuación [6] es un caso mono-canal ($N_{CH} = 1$) que no presenta problema, pero si se pusieran en paralelo 4 de estos sensores ($N_{CH} = 4$), se podría llegar a tasas de interrupciones muy alta, lo cual supondría un carga importante para el *firmware*, que también debe hacer otras tareas. Es por ello que hay que tener en cuenta esta limitación y definir la frecuencia máxima $f_{E \max}$ como:

$$f_{E \max} = \min(f_{EQ \max}, \frac{f_{IRQ}}{N_{CH}}) \quad [7]$$

2.2 Medición por cuenta de pulsos.

La figura 2 muestra el esquema de la cuenta de pulsos realizado a partir de componentes discretos. Un circuito contador recibe pulsos de la señal a medir durante un periodo de espera T_W . Cuando dicho periodo expira, se inhibe la cuenta de pulsos y se lee el valor C del contador. En la práctica, este contador ya forma parte de los periféricos integrados de un microcontrolador corriente. La ventaja de usar este método de medición es que al funcionar con recursos hardware del microprocesador, prácticamente no genera trabajo al *firmware* que puede cambiar de tarea mientras espera y atender otros sensores, actuadores o envío de datos por Internet, etc.

Figura 2. Contador de pulsos.

La frecuencia así medida, se expresa por la fórmula²:

$$f_C = \frac{C}{T_W} \quad [8]$$

De nuevo aplicando la teoría de propagación de errores, el error relativo E_C en esta medición puede expresarse como:

$$E_C = \frac{\Delta f_C}{f_C} = \frac{\Delta C}{C} + \frac{\Delta T_W}{T_W} \quad [9]$$

Y aplicando la formulación de calidad, esta se expresa como:

$$Q_C = \frac{T_W C}{T_W \Delta C + C \Delta T_W} \quad [10]$$

La incertidumbre ΔT_W es la debida a la medida de las marcas de tiempo para obtener T_W . La incertidumbre ΔC está asociada al error del conteo y es típicamente $\Delta C = 1$.

Dados los órdenes típicos en los errores presentados y la calidad típica $Q_C = 1000$, se pueden aproximar las fórmulas anteriores [9] y [10]:

$$\frac{\Delta f_E}{f_E} \approx \frac{\Delta C}{C} \quad Q_C \approx \frac{C}{\Delta C} \quad [11]$$

De [11] se puede concluir que este método mejora la calidad de la medida con frecuencias cada vez más altas. A su vez, unas frecuencias más altas permiten reducir el tiempo de espera T_W manteniendo una mínima calidad umbral Q_C .

2.2.1 Frecuencia mínima.

De aplicar [8] y [11], se puede deducir la frecuencia mínima a la cual este método ofrecerá una medida por debajo de la calidad umbral Q_C :

$$f_{C_{min}} = \frac{Q_C \Delta C}{T_{W_{max}}} \quad [12]$$

Donde $T_{W_{max}}$ es el máximo tiempo de espera especificado. Siguiendo con los valores de ejemplo, para medir frecuencias con una calidad $Q_C \geq 1000$, se deduce que se necesitan que el contador necesite llegar al menos 1000 cuentas durante ese periodo de espera máximo de $T_{W_{max}} = 10 \text{ sec}$. Y la frecuencia mínima medida será de $f_{C_{min}} = 100 \text{ Hz}$.

2.2.2 Frecuencia máxima.

Si bien este método funciona bien a frecuencias altas, en la práctica hay que hacer una serie de consideraciones para conocer sus límites y rebasarlos si es necesario. El contador a usar es un recurso *hardware* del microcontrolador y tiene una cantidad de bits limitada, típicamente 16 bits. Y por ello puede desbordar (*overflow*) al llegar a 65535. Es por eso que hay que introducir como parámetro de diseño también un tiempo de espera mínimo $T_{W_{min}}$ para evitar que este contador desborde.

Por ejemplo, si se elige un $T_{W_{min}} = 100 \text{ ms}$ el desbordamiento del contador de 65535 a 0 se producirá a una frecuencia $f_C \approx 655 \text{ KHz}$. El sensor TCS 3200 especifica una frecuencia máxima de salida de 600 KHz. Por ello, un típico microcontrolador con un contador mencionado arriba podría llegar a medir las frecuencias más altas de dicho sensor acumulando cuentas cada $T_{W_{min}} = 100 \text{ ms}$. Lo que es más, dichos contadores, suelen tener asociado un *prescaler* – un divisor antes del propio contador – que extienden el rango del contador³. Y por si fuera poco, dichos contadores suelen tener una línea de *overflow* (OVF en la figura 2) que puede interrumpir al microprocesador y extender por software el rango de dicho contador.

En resumen, aunque existe una frecuencia máxima derivada de los recursos finitos de cada microprocesador, a efectos de leer sensores de luz-frecuencia, no tenemos limitación de llegar a medir la frecuencia de saturación de dichos sensores, lo cual puede llegar a tener su interés.

2. El sufijo C (*counter*) denota todo lo relacionado con medida por conteo.

3. El propio TSL3200 tiene un *prescaler* que divide por 5 ó 50 para aquellos microcontroladores que lo necesiten.

3. Combinación de ambos métodos.

Una vez presentados los dos métodos, se puede deducir con facilidad que en realidad se trata de dos métodos complementarios y que es posible unirlos en un método combinado que use ambos en su mejor rango de aplicabilidad. La figura 3 muestra el principio de este algoritmo.

Figura 3. Método combinado.

El medidor combinado bascula entre dos estados, medición por flanco M_E y medición por conteo M_C . El cambio de método se produce mediante un proceso de histéresis. Cuando está en modo M_E permanece en este modo hasta llegar a $f_{E\max}$, momento en el cual bascula al modo M_C , permaneciendo en este modo hasta que de nuevo llega al punto $f_{C\min}$.

Para que este método combinado funcione, es necesario que:

$$F = (f_{E\max} - f_{C\min}) \geq 0 \quad [13]$$

El método combinado tiene el objetivo de ser medir tan rápido como sea posible manteniendo la calidad Q requerida. Por ello, minimizar el tiempo de espera T_W es un objetivo que puede ser importante en el caso multi-canal. Éste fluctuará entre $T_{W\min}$ y $T_{W\max}$. En el mejor de los casos, el algoritmo producirá una tasa de medidas con una frecuencia de $f_{M\max} = \frac{1}{T_{W\min}}$, que puede ser demasiado en un momento dado, por lo que también es interesante introducir un limitador configurable de tasa de medidas f_M al final del proceso. En ambos casos, las medidas que no alcanzan la calidad requerida Q_C ó Q_E son descartadas

3.1 Modo medición de flancos.

Una una vez que se está en este modo M_E y se han detectado los dos flancos necesarios para la medición, ya no es necesario esperar todo el periodo T_W , por lo que se puede ahorrar bastante tiempo de espera. Asimismo, en este modo puede variar el modo de detección de flanco de 1 a 2 flancos para

medir frecuencias cada vez más bajas y conmutar de 2 flancos a 1 flanco cuando se está llegando al límite de tasa de interrupciones f_{IRQ} y extender sí el tiempo pasado en este modo.

3.2 Modo medición de pulsos.

En el modo M_C tras la obtención de una medida, se re-calcula el tiempo de espera T_W . tanto en el caso de exceder la calidad requerida Q_C como en el de no hacerlo para – o bien disminuir T_W o aumentarlo.

3.3 Resumen parámetros de diseño.

La tabla 1 resume los principales parámetros de diseño de este algoritmo combinado.

Tabla 1. Parámetros de diseño del medidor.

Parámetro	Valor típico	Unidad	Notas
Q_C	100 - 10000	-	1% al 0.01% de precisión. Usar mismo valor.
Q_E			
$T_{W\min}$	0.1	[s]	
$T_{W\max}$	10-20	[s]	
ΔC	1	-	
ΔT_E	2 - 4	[us]	Depende del micro controlador
ΔT_W	2 - 20	[us]	Depende de la realización práctica
f_{IRQ}	200 - 500	Hz	Depende del micro controlador
N_{CH}	1 - 4	-	
f_M	10 - 0.01	Hz	Depende del uso

De cara al diseño, es importante elegir los valores que hagan que el valor $F \geq 0$ [13]. La razón de distinguir entre ΔT_E y ΔT_W se discute en el siguiente apartado.

4. Implementación práctica.

La realización práctica de este medidor se ha hecho utilizando una [Raspberry Pi Pico](#) (RP2040 a 133 MHz). Este micro-controlador ofrece pines de E/S de propósito general (GPIO). Cuando se configuran como entrada, se pueden configurar dichos pines para que generen interrupción por flanco de subida, bajada o ambos. Además tiene 8 módulos PWM reversibles, cuyos contadores de 16 bit (+ *prescalers* internos) pueden configurarse como entradas para la cuenta de eventos. Dichos contadores también pueden generar una interrupción de *overflow* a su paso por cero.

El entorno de desarrollo de este microprocesador se basa en un [Software Developer Kit \(SDK\)](#) ofrecido por el fabricante que se puede usar tal cual o bien combinado con otros entornos de desarrollo más conocidos y populares como [Arduino](#).

Figura 4. Implementación con tareas FreeRTOS. Los bloques naranjas son tareas añadidas por el propio FreeRTOS.

No obstante, existen otros entornos más especializados, adecuados para esta clase de microcontroladores. Uno de ellos es *FreeRTOS*, un *micro-kernel* de tiempo real, para la definición y gestión de tareas con prioridades. Superada la barrera inicial de aprendizaje, el *micro-kernel* facilita la tarea de diseño del *firmware* mediante la división de tareas independientes enfocadas a un propósito pero que se pueden comunicar y sincronizar entre ellas mediante varios mecanismos típicos de la multitarea. La figura 4 muestra la arquitectura del prototipo. La tarea *LED* muestra un LED parpadeando como *feedback* visual de que el firmware funciona correctamente. La tarea principal y que se le otorga mayor prioridad es la tarea *Sensor L2F* de gestión del sensor luz-frecuencia. Ésta entrega sus mediciones a una cola *FIFO*. La tarea *Publicar* recoge la medida y envía un texto formateado por el puerto USB para mostrarlo en una ventana del PC (figura 7). La tarea *Consola* permite teclear comandos para depuración y control.

4.1 Marcas de tiempo e incertidumbres.

El RP2040 proporciona un contador de 1 μ s de resolución y 64 bits de rango, accesible por el *SDK* para la toma de marcas de tiempo. Es por ello que la incertidumbre teórica mínima al medir duraciones es de 2 μ s. Esto se mantendría así en un *firmware* que no emplee ninguna capa de *micro-kernel* añadida. En *FreeRTOS*, esta precisión en la medida solo puede conseguirse si las marcas de tiempo se toman en las rutinas de interrupción. Cuando aquéllas se realizan haciendo dentro del contexto de una tarea ordinaria como la *Sensor L2F* (figura 4), la incertidumbre es mucho mayor, ya que dicha tarea puede ser interrumpidas por el *micro-kernel* para un cambio de contexto, o por otra tarea más prioritaria (*System Daemon Task*) o bien las propias rutinas de interrupción.

La implementación del algoritmo toma las marcas de tiempo para la medición de flancos T_E en la rutina de interrupción, mientras que para el conteo de pulsos las tomas de marca de tiempo T_W se realizan en la tarea del sensor. De aquí se explica la distinción hecha a lo largo del presente artículo de

las incertidumbres ΔT_E y ΔT_W . Sin embargo, en la medición por conteo y a efectos prácticos, la influencia del error relativo de T_W en [9] es escasa habitualmente, como se ha mencionado antes.

Figura 5. Prototipo con un sensor TSC3200.

4.2 Prototipos.

La figura 5 muestra el prototipo hecho para el sensor TCS 3200 que multiplexa sus cuatro canales a una misma línea de entrada al microcontrolador. Los cuatro canales se leen secuencialmente y a efectos prácticos se trata de un diseño mono-canal. Los parámetros de diseño de dicho prototipo se muestran en la Tabla 2.

Figura 6. Prototipo con simulador de 4 canales.

La figura 6 muestra otro prototipo de 4 canales que conecta *back-to-back* un *ESP32* que sirve de generador de frecuencias. Las frecuencias se programan en el *ESP32* mediante una pequeña consola, lo que permite probar y poner bajo carga al firmware de la *Raspberry Pi Pico*. Los parámetros de diseño de este prototipo se muestran en la Tabla 3.

Tabla 2. Parámetros de diseño mono-canal

Parámetro	Valor	Unidad	Notas
Q_C	1000	-	0.1% de precision
Q_E			
$T_{W\ min}$	0.1	[s]	
$T_{W\ max}$	10	[s]	
ΔC	1	-	
ΔT_E	3	[us]	Estimado experimentalmente
ΔT_W	16	[us]	Estimado experimentalmente
f_{IRQ}	300	Hz	
N_{CH}	1	-	
f_M	1	Hz	Máximo 1 muestra por segundo
$f_{E\ min}$	0.05	Hz	Según eq. [5]
$f_{E\ max}$	300	Hz	Según eq. [7], limitado por IRQ
$f_{C\ min}$	100	Hz	Según eq. [12]

Tabla 3. Parámetros de diseño 4 canales

Parámetro	Valor	Unidad	Notas
Q_C	1000	-	0.1% de precision
Q_E			
$T_{W\ min}$	0.1	[s]	
$T_{W\ max}$	15	[s]	Aumentado para permitir histéresis (figura 3)
ΔC	1	-	
ΔT_E	3	[us]	Estimado
ΔT_W	16	[us]	Estimado
f_{IRQ}	300	Hz	Compartido entre todos los canales
N_{CH}	4	-	
f_M	1	Hz	Máximo 1 muestra por segundo
$f_{E\ min}$	0.05	Hz	Según eq. [5]
$f_{E\ max}$	75	Hz	Según eq. [7], limitado por IRQ
$f_{C\ min}$	66,67	Hz	Según eq. [12]

En el caso multi-canal con ($N_{CH}=4$), al mantener el mismo límite de f_{IRQ} , se ha tenido que aumentar el tiempo máximo de espera $T_{W\ max}$ para que se pueda producir la histéresis mostrada en la figura 3. Esto tiene impacto en la velocidad de medición de frecuencias entre $f_{E\ max}$ y $f_{C\ min}$, que empleará un tiempo de espera T_W máximo o cercano al máximo para mantener la calidad mínima requerida. Es posible que en un *firmware* sin *micro-kernel*, se puedan subir a tasas de interrupción f_{IRQ} de hasta 1000 Hz ó más. Sin embargo, al emplear una arquitectura con *micro-kernel* con tareas, es preferible ser conservador en la tasa de interrupciones para no degradar las prestaciones de todo el sistema.

```

* * * * *
1 {0600} <0937> F[3] = 1172.408813 Hz, N = 1, CNT = 1231, Tw = 1058783, T = 1049975, Q = 1288
2 {0602} <0938> F[0] = 1859.238770 Hz, N = 1, CNT = 1320, Tw = 719714, T = 709968, Q = 1281
3 {0602} <0939> F[1] = 4521.048340 Hz, N = 1, CNT = 1311, Tw = 299832, T = 289977, Q = 1222
4 {0603} <0940> F[2] = 892.098633 Hz, N = 1, CNT = 1041, Tw = 1007281, T = 1059975, Q = 1824
5 COUNTER [3]: Below 0 1000, adjusting Tw to 10000000
6 COUNTER [0]: Below 0 1000, adjusting Tw to 10000000
7 COUNTER [1]: Below 0 1000, adjusting Tw to 10000000
8 COUNTER [2]: Below 0 1000, adjusting Tw to 10000000
9 COUNTER [3]: Below 0 1000, switching to EDGE[3]
10 COUNTER [0]: Below 0 1000, switching to EDGE[0]
11 COUNTER [1]: Below 0 1000, switching to EDGE[1]
12 COUNTER [2]: Below 0 1000, switching to EDGE[2]
13 {0648} <0941> F[3] = 0.858075 Hz, EDG = 2, Tw = 10000000, T = 582089, Q = 145522
14 {0649} <0942> F[0] = 1.425120 Hz, EDG = 2, Tw = 10000000, T = 348483, Q = 87180
15 {0649} <0943> F[1] = 2.750532 Hz, EDG = 2, Tw = 10000000, T = 181783, Q = 45445
16 {0650} <0944> F[2] = 1.029853 Hz, EDG = 2, Tw = 10000000, T = 485586, Q = 121376

```

Figura 7. Trazas del prototipo TCS3200. Al apagar la luz, se puede ver como trata primero de aumentar el tiempo de espera a $T_{W\ max}$ y luego cambia de modo.